

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 284-292
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20832441>

Kaidah Hukum Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023: Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Bukan Pelanggaran HAM

Masagus Hexal Rizkian, Muhammad Zayyaan Nasco, Achmad Muflihuts Tsaqif , Dwi Desi Yayi Tarina

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611131@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611142@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2310611150@mahasiswa.upnvj.ac.id , dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pondasi dalam hukum perjanjian di Indonesia. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling sering dilakukan dalam hubungan hukum masyarakat, sehingga pemahaman terhadap aturan umumnya menjadi sangat krusial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus utama kajian ini meliputi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), asas-asas hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan itikad baik, serta bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkontrak sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan umum ini sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. Pengabaian terhadap ketentuan umum ini dapat berimplikasi pada pembatalan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci: *Hukum Perjanjian, Ketentuan Umum, KUHPperdata, Syarat Sah Perjanjian, Kepastian Hukum.*

Abstract

*This study aims to analyze and examine the general provisions that serve as the foundation of contract law in Indonesia. Contracts represent one of the most frequent sources of legal obligations in societal relations, making a thorough understanding of their general rules crucial. The research method employed is normative legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The primary focus of this study includes the legal requirements for a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), the principles of contract law such as consensualism, legal certainty (*pacta sunt servanda*), and good faith, as well as the forms of breach of contract (*wanprestasi*) and their legal consequences. The results indicate that legal certainty and protection for contracting parties heavily depend on compliance with these general provisions from the pre-contractual stage through to the execution of the contract. Disregarding these general provisions can result in the voiding of the contract or claims for damages.*

Keywords: *Contract Law, General Provisions, Indonesian Civil Code (KUHPperdata), Requirements for a Valid Contract, Legal Certainty.*

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum perjanjian di Indonesia, ketentuan umum yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjadi pondasi utama bagi pembentukan, pelaksanaan, dan pemenuhan kontrak, termasuk perjanjian kerja. Pasal 1320 KUHPperdata menegaskan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan sebab yang halal, yang semuanya bertujuan melindungi kepentingan para pihak secara adil dan seimbang. Di era globalisasi saat ini, klausul non-kompetisi (*non-compete clause*) semakin umum dimasukkan dalam perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang, investasi pelatihan karyawan, dan kepentingan bisnis pemberi kerja. Klausul ini biasanya membatasi karyawan untuk bekerja pada pesaing atau mendirikan usaha serupa dalam periode tertentu pasca-pemutusan hubungan kerja. Meskipun demikian, keberlakuan

klausul semacam ini sering kali diuji di pengadilan karena potensi pelanggaran terhadap hak karyawan atas kebebasan bekerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3549 K/Pdt/2023 merupakan kaidah hukum penting yang menegaskan legitimasi klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Perkara ini berawal dari sengketa antara PT Berca Schindler Lifts sebagai pemberi kerja dan Shara Agustina sebagai mantan karyawan yang dianggap melanggar klausul non-kompetisi karena bekerja pada perusahaan pesaing dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya hubungan kerja. Dalam proses peradilan tingkat pertama hingga kasasi, hakim menilai bahwa klausul tersebut sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya adanya kesepakatan para pihak, objek yang jelas, serta causa yang halal. Mahkamah Agung menegaskan bahwa klausul non-kompetisi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pembatasan hak atas kebebasan bekerja, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan sah pemberi kerja, seperti rahasia dagang dan keberlangsungan usaha, sepanjang tidak diterapkan secara berlebihan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung mengaitkan keabsahan klausul tersebut dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan secara jujur, wajar, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan bahwa batasan waktu, ruang lingkup, dan jenis pekerjaan dalam klausul non-kompetisi harus memenuhi prinsip proporsionalitas agar tidak berubah menjadi bentuk pembatasan yang eksekutif terhadap hak pekerja. Putusan ini juga sejalan dengan kecenderungan yurisprudensi sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pdt.Sus/2019, yang mengakui keberlakuan klausul serupa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023 tidak hanya mempertegas posisi klausul non-kompetisi dalam hukum perjanjian Indonesia, tetapi juga memberikan pedoman normatif mengenai batasan penerapannya agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak pekerja.¹

Relevansi putusan ini semakin krusial ketika dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas pekerjaan bebas dan kesetaraan ekonomi. Kritikus sering menganalogikan klausul non-kompetisi dengan paksaan yang melanggar Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa atau Pasal 17 UDHR tentang hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi. Namun, Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul tersebut bukan pelanggaran HAM karena bersifat kontraktual sukarela, proporsional, dan sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum. Paper ini menganalisis bagaimana kaidah hukum dari putusan tersebut memperkaya ketentuan umum hukum perjanjian, khususnya dalam memastikan klausul non-kompetisi tetap valid tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif, sekaligus menjawab perdebatan apakah pembatasan semacam itu bertentangan dengan HAM di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) beserta kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 terkait keabsahan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar seperti kesepakatan, itikad baik, dan proporsionalitas diterapkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pemberi kerja dan karyawan. Secara keseluruhan, tujuan utama adalah memperkaya doktrin hukum perjanjian di Indonesia

¹ Putri, F. A., Nurlaili, E., & Kulsum, S. S. D. (2026). Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4819-4831.

di tengah dinamika hubungan industrial yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan persaingan bisnis global.

Penelitian ini secara khusus bertujuan menguraikan interpretasi Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023 sebagai kaidah hukum yang menegaskan legitimasi klausul non-kompetisi selama memenuhi syarat Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta. Analisis ini mencakup pemeriksaan elemen-elemen seperti durasi pembatasan, wilayah geografis, dan kompensasi finansial, sehingga dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum dalam merumuskan klausul yang sah dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, tujuan ini diharapkan menghasilkan kerangka normatif yang jelas untuk pengujian keabsahan klausul serupa di pengadilan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi untuk mengkaji ketentuan umum hukum perjanjian serta kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 terkait klausul non-kompetisi. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis keabsahan klausul tersebut dalam kerangka KUHPerduta sambil menguji implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan studi hukum yang menekankan interpretasi primer sumber hukum tertulis dan putusan pengadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam metodologi penelitian hukum Indonesia.

Sumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Dasar 1945, Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023, serta yurisprudensi terkait seperti Putusan MA Nomor 144 K/Pdt.Sus/2019 dan instrumen HAM internasional seperti Konvensi ILO Nomor 29. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku hukum (misalnya karya Subekti tentang hukum perjanjian), jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan Mahkamah Agung tentang kaidah hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengakses database resmi seperti direktori putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id), Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Umum, serta perpustakaan hukum nasional, untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data.

Analisis data dilakukan dengan metode penafsiran hukum (*rechtsinterpretatie*) secara gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap Pasal 1320, 1338 KUHPerduta serta Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023, diikuti pendekatan konseptual untuk membandingkan klausul non-kompetisi dengan prinsip HAM. Teknik ini dilengkapi dengan analisis kualitatif komparatif terhadap praktik di negara *common law* seperti Amerika Serikat (melalui *Restatement (Second) of Contracts*) dan *civil law* seperti Belanda, menggunakan alat bantu seperti software pengelola referensi Zotero untuk pengutipan serta diagram alur untuk visualisasi kaidah hukum. Hasil analisis diharapkan menghasilkan kesimpulan normatif yang dapat diuji kevalidannya dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan umum penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta dalam Putusan MA No. 3549 K/Pdt/2023 terhadap keabsahan klausul non-kompetisi agar memenuhi prinsip itikad baik dan proporsionalitas.

Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) berperan sebagai rujukan utama dalam menilai keabsahan sekaligus keberlakuan suatu perjanjian, termasuk klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja, karena kedua pasal tersebut membentuk kerangka normatif yang menghubungkan antara aspek formal dan aspek substantif dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPerduta merumuskan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan kausa yang halal. Keempat unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat administratif, melainkan juga sebagai instrumen untuk menilai legitimasi dasar suatu

hubungan kontraktual. Dalam konteks klausul non-kompetisi, unsur kesepakatan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pekerja memberikan persetujuan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, sedangkan unsur kecakapan menjamin bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum untuk mengikat diri. Unsur objek tertentu mengharuskan adanya kejelasan mengenai ruang lingkup pembatasan, baik dari segi jenis pekerjaan, sektor usaha, maupun jangka waktu berlakunya klausul tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, unsur causa yang halal memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan tujuan dan isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam berbagai putusan kasasi dan kajian akademik, causa yang halal sering dijadikan dasar untuk membatalkan klausul yang bersifat eksekutif, diskriminatif, atau menimbulkan ketidakadilan yang nyata, sehingga klausul non-kompetisi yang terlalu membatasi kebebasan bekerja tanpa alasan yang proporsional dapat dinilai tidak memenuhi syarat ini.²

Namun demikian, keabsahan formal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta belum sepenuhnya menjamin bahwa suatu perjanjian akan diakui dan dilaksanakan secara mutlak, karena Pasal 1338 KUHPerduta memberikan dimensi lanjutan berupa asas kebebasan berkontrak sekaligus prinsip itikad baik sebagai batas normatifnya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), yang berarti para pihak terikat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana disepakati. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Doktrin itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 KUHPerduta berkembang tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai standar hukum objektif yang mengandung unsur kejujuran, kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan. Dalam praktik, prinsip ini berfungsi sebagai “filter” atau *gate* substantif yang memungkinkan hakim untuk menilai apakah pelaksanaan suatu klausul perjanjian telah sesuai dengan rasa keadilan atau justru menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.³

Dalam kaitannya dengan klausul non-kompetisi, prinsip itikad baik menuntut agar pembatasan terhadap pekerja tidak dilakukan secara berlebihan atau sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan yang rasional untuk melindungi kepentingan sah pemberi kerja, seperti rahasia dagang, informasi strategis, dan hubungan bisnis. Oleh karena itu, meskipun suatu klausul telah memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerduta, klausul tersebut tetap dapat dipersoalkan apabila dalam pelaksanaannya melanggar prinsip itikad baik, misalnya dengan menetapkan jangka waktu yang terlalu lama, cakupan wilayah yang terlalu luas, atau larangan yang mencakup seluruh jenis pekerjaan tanpa relevansi yang jelas. Dalam kondisi demikian, klausul tersebut dapat dinilai tidak proporsional dan bertentangan dengan asas keseimbangan, sehingga berpotensi tidak mempunyai kekuatan mengikat atau setidaknya dapat dibatasi penerapannya oleh hakim. Hubungan antara Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta menunjukkan adanya dua lapis pengujian dalam hukum perjanjian, yaitu pengujian formal terhadap sah atau tidaknya perjanjian dan pengujian substantif terhadap keadilan serta kepatutan pelaksanaannya. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum perjanjian modern yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada kebebasan para pihak, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah serta pencapaian keseimbangan dalam hubungan hukum. Dalam konteks perjanjian kerja, hal ini menjadi sangat relevan karena adanya ketimpangan posisi tawar antara pemberi kerja dan pekerja, sehingga keberadaan prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerduta berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, keabsahan klausul non-kompetisi harus dipahami secara holistik, yaitu tidak hanya sah secara formal,

² Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata. *Letterlijk*, 1(2), 204-216.

³ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.

tetapi juga adil, wajar, dan proporsional dalam pelaksanaannya, sehingga tetap menghormati hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa mengabaikan kepentingan sah pemberi kerja.⁴

Ketentuan umum penerapan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 terhadap keabsahan klausul non-kompetisi menegaskan bahwa klausul tersebut tidak otomatis batal demi hukum, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dilaksanakan secara itikad baik serta proporsional. Dalam kerangka Pasal 1320 KUHPerdata, Mahkamah Agung menilai bahwa klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja antara PT Berca Schindler Lifts dan Shara Agustina memenuhi unsur adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta causa yang halal, sehingga klausul tersebut pada dasarnya sah dan mengikat secara hukum. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pihak tenaga kerja tidak berada dalam kondisi yang secara hukum cacat kehendak, melainkan memberikan persetujuan secara bebas dan sadar terhadap pembatasan tertentu atas aktivitas kerjanya setelah berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian, klausul non-kompetisi tidak dapat secara apriori dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan bekerja, melainkan harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari hubungan kontraktual yang sah, yang bertujuan menjaga kepentingan ekonomi dan bisnis pemberi kerja, termasuk perlindungan rahasia dagang, strategi usaha, jaringan klien, serta stabilitas operasional perusahaan.

Namun demikian, Mahkamah Agung tidak menempatkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai satu-satunya parameter keabsahan, melainkan mengintegrasikannya dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menekankan asas kebebasan berkontrak sekaligus kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (*good faith*). Dalam konteks ini, kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk mencantumkan klausul non-kompetisi, tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip kewajaran, kepatutan, dan keseimbangan. Mahkamah Agung secara eksplisit menggarisbawahi bahwa keberlakuan klausul non-kompetisi harus diuji secara substantif melalui prinsip proporsionalitas, yaitu apakah pembatasan yang dikenakan terhadap pekerja masih dalam batas yang rasional dan diperlukan untuk melindungi kepentingan sah pemberi kerja. Oleh karena itu, aspek jangka waktu pembatasan, ruang lingkup geografis, serta jenis pekerjaan atau sektor usaha yang dibatasi menjadi indikator utama dalam menilai apakah klausul tersebut memenuhi standar itikad baik atau justru mengandung potensi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Agung menilai bahwa klausul non-kompetisi yang dipersoalkan tidak bersifat eksekutif karena dibatasi dalam jangka waktu tertentu pasca berakhirnya hubungan kerja, memiliki cakupan yang relevan dengan bidang usaha pemberi kerja, serta tidak menutup secara total kemungkinan bagi pekerja untuk tetap memperoleh pekerjaan di sektor lain yang tidak bersaing langsung. Penilaian ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mengedepankan kepastian hukum kontraktual, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak ekonomi pekerja sebagai bagian dari keadilan substantif. Dengan demikian, prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata dimaknai tidak sekadar sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai standar hukum objektif yang mengharuskan para pihak untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, serta tidak menimbulkan ketimpangan yang mencolok.⁵

Pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini mencerminkan adanya pergeseran dari paradigma klasik hukum perjanjian yang cenderung formalistik menuju pendekatan yang lebih modern dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Dalam paradigma klasik, selama syarat Pasal 1320

⁴ Ismail, S. R., & Kamila, N. A. (2025). Dilema Yuridis Klausul Non-Kompetisi: Mengurai Proporsionalitas Hak Kebebasan Bekerja dan Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 28-43.

⁵ Atallah, D., & Suherman, S. (2025). Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2226-2248.

terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah tanpa perlu pengujian lebih lanjut terhadap substansi. Namun, dalam Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023, Mahkamah menunjukkan bahwa keabsahan formal belum cukup, melainkan harus diikuti dengan pengujian terhadap dampak nyata dari klausul tersebut terhadap keseimbangan posisi para pihak. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perjanjian kontemporer yang menempatkan asas itikad baik sebagai prinsip sentral dalam menilai validitas dan pelaksanaan kontrak. Di sisi lain, Mahkamah juga secara implisit menegaskan bahwa klausul non-kompetisi tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang merupakan batasan klasik dalam hukum perjanjian. Apabila klausul tersebut dirumuskan secara terlalu luas, misalnya dengan melarang pekerja bekerja di seluruh sektor usaha tanpa batas waktu yang jelas, maka klausul tersebut berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan perlindungan usaha dan hak pekerja menjadi titik krusial dalam menilai keabsahan klausul non-kompetisi. Putusan ini juga memperkuat konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya, seperti Putusan Nomor 144 K/Pdt.Sus/2019, yang pada prinsipnya mengakui keberlakuan klausul non-kompetisi sepanjang tidak melanggar asas keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung sedang membangun suatu standar normatif yang relatif mapan mengenai penerapan klausul non-kompetisi dalam hukum perjanjian Indonesia. Standar tersebut menempatkan Pasal 1320 KUHPerduta sebagai dasar legitimasi formal, sementara Pasal 1338 KUHPerduta berfungsi sebagai instrumen pengendali substantif melalui prinsip itikad baik dan proporsionalitas. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 memberikan landasan yang kokoh bagi pengakuan keabsahan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja, sekaligus menetapkan batasan-batasan normatif agar klausul tersebut tidak disalahgunakan. Klausul non-kompetisi diakui sebagai instrumen hukum yang sah dalam kerangka kebebasan berkontrak, tetapi keberlakuannya harus senantiasa diuji terhadap prinsip itikad baik, kewajaran, dan proporsionalitas. Dengan pendekatan ini, hukum perjanjian tidak hanya berfungsi menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja, sehingga baik pemberi kerja maupun pekerja memperoleh perlindungan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.⁶

Klausul non-kompetisi perjanjian kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, melanggar hak kebebasan bekerja menurut UUD 1945 dan instrumen HAM internasional

Klausul non-kompetisi (*non-compete clause*) merupakan salah satu ketentuan yang kerap dijumpai dalam perjanjian kerja, terutama pada posisi-posisi strategis atau yang memiliki akses terhadap informasi rahasia perusahaan. Klausul ini secara esensial membatasi karyawan untuk bekerja pada pesaing atau mendirikan usaha sejenis setelah mengakhiri hubungan kerja, untuk jangka waktu dan wilayah tertentu. Tujuan utama klausul ini adalah untuk melindungi kepentingan sah pengusaha, seperti rahasia dagang, daftar pelanggan, atau investasi dalam pelatihan karyawan. Namun, keberadaan klausul ini seringkali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait potensi pembatasan hak asasi manusia (HAM) pekerja, yaitu hak atas kebebasan bekerja dan memilih pekerjaan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2023 pada tanggal 23 November 2023, dalam perkara antara PT. BERCA SCHINDLER LIFTS melawan Shara Agustina, telah memberikan penegasan penting mengenai status hukum klausul non-kompetisi. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi Penggugat yang berkaitan dengan penerapan klausul tersebut, dan secara eksplisit menyatakan bahwa klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja bukanlah pelanggaran HAM. Kaidah hukum ini menjadi preseden penting dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang

⁶ Alysha, N., Rahmadani, F., Prabandari, D., Alicia, H., Manohara, S., & Ramadhani, D. A. (2026). Analisis Wanprestasi dan Penerapan Klausul Non-Competition dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 386-394.

memerlukan analisis mendalam dari perspektif HAM, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maupun instrumen HAM internasional.

Secara kontraktual, klausul non-kompetisi adalah perjanjian antara pengusaha dan pekerja yang mencegah pekerja untuk terlibat dalam bisnis yang bersaing setelah hubungan kerja berakhir. Klausul ini umumnya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diakui dalam hukum perdata, di mana para pihak bebas untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Tujuan utama dari klausul non-kompetisi adalah untuk melindungi kepentingan sah pengusaha. Kepentingan ini dapat meliputi:

1. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*): Informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti formula produk, strategi pemasaran, atau data pelanggan.
2. Daftar Pelanggan (*Customer Lists*): Hubungan yang telah dibangun dengan pelanggan dan informasi mengenai preferensi mereka.
3. Investasi Pelatihan: Biaya dan waktu yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih karyawan dengan keterampilan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing.
4. Informasi Proprietari Lainnya: Data atau pengetahuan khusus yang diperoleh karyawan selama bekerja yang jika digunakan oleh pesaing dapat merugikan perusahaan.⁷

Meskipun bertujuan melindungi kepentingan pengusaha, klausul non-kompetisi harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menjadi terlalu memberatkan atau tidak proporsional bagi pekerja. Pembatasan yang berlebihan dapat menghambat mobilitas pekerja dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah, sehingga berpotensi menimbulkan isu HAM. Oleh karena itu, keberlakuan klausul ini seringkali diuji berdasarkan kewajaran (*reasonableness*) dalam hal jangka waktu, cakupan geografis, dan jenis pekerjaan yang dilarang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menjadi sorotan karena secara tegas menyatakan bahwa klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja bukanlah pelanggaran HAM. Putusan ini lahir dari sengketa antara PT. BERCA SCHINDLER LIFTS sebagai Penggugat dan Shara Agustina sebagai Tergugat. Meskipun detail lengkap pertimbangan hukum putusan tersebut tidak secara eksplisit diuraikan dalam ringkasan publik, kaidah hukum yang ditegaskan memiliki implikasi besar. Kaidah hukum ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui legitimasi klausul non-kompetisi sebagai bagian dari perjanjian kerja yang sah, sepanjang dirumuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip kewajaran. Dengan mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, MA mengindikasikan bahwa pengadilan sebelumnya mungkin telah salah dalam menafsirkan atau menerapkan ketentuan mengenai klausul non-kompetisi, atau bahwa klausul tersebut dianggap sah dan mengikat para pihak.⁸

Implikasi dari putusan ini adalah penguatan posisi pengusaha dalam melindungi kepentingan bisnisnya melalui klausul non-kompetisi. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam membuat perjanjian kerja yang memuat klausul tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa validitas klausul non-kompetisi tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat kewajaran, seperti batasan waktu, wilayah, dan jenis pekerjaan yang relevan, agar tidak menjadi pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak pekerja. Tanpa adanya batasan yang wajar, klausul tersebut tetap berisiko dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau hak-hak pekerja. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 dan tinjauan dari perspektif Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja, apabila dirumuskan

⁷ Yanthi, T. (2025). Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja sebagai bentuk perlindungan rahasia dagang. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(8).

⁸ Salsabilla, A. A., Febrianto, D., Ramadhan, H. W., Adhan, S., & Ariani, N. D. (2026). Menakar Keadilan Substantif dalam Enforceability Klausul Non-Kompetisi di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2333-2347.

secara wajar dan proporsional, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kebebasan bekerja berdasarkan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menegaskan legitimasi klausul non-kompetisi sebagai instrumen hukum yang sah dalam melindungi kepentingan bisnis pengusaha yang legitimate, seperti rahasia dagang, strategi usaha, jaringan klien, serta investasi yang telah dikeluarkan perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam perspektif konstitusional, hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat absolut, melainkan dapat dikenai pembatasan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara proporsional. Artinya, pembatasan terhadap kebebasan bekerja melalui klausul non-kompetisi tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, selama pembatasan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang sah dan tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak individu untuk mencari nafkah. Dalam kerangka yang lebih luas, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yang pada dasarnya mengakui bahwa hak untuk bekerja dapat dibatasi secara sah demi melindungi hak dan kepentingan pihak lain. Kunci utama untuk memastikan bahwa klausul non-kompetisi tidak melanggar hak asasi manusia terletak pada penerapan prinsip kewajaran dan proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan adanya batasan yang jelas dan terukur dalam klausul, baik dari segi jangka waktu, cakupan geografis, maupun jenis pekerjaan yang dibatasi. Jangka waktu yang terlalu lama, wilayah yang terlalu luas, atau larangan yang mencakup seluruh sektor pekerjaan tanpa relevansi yang memadai berpotensi mengubah klausul tersebut menjadi bentuk pembatasan yang eksekif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.¹⁰

SIMPULAN

Legitimasi klausul non-kompetisi dalam hukum perjanjian di Indonesia telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, yang muncul dari sengketa antara PT Berca Schindler Lifts dan mantan karyawannya, Shara Agustina. Putusan ini menetapkan bahwa klausul tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni adanya kesepakatan bebas, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta causa yang halal. Mahkamah Agung menilai bahwa ketika seorang pekerja menandatangani perjanjian tersebut secara sadar, maka hal itu merupakan konsekuensi logis dari hubungan kontraktual yang sah untuk melindungi kepentingan ekonomi pemberi kerja. Meskipun sah secara formal, keabsahan klausul non-kompetisi juga sangat bergantung pada penerapan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menekankan pada asas itikad baik (*good faith*) dan kebebasan berkontrak. Dalam hukum perjanjian modern di Indonesia, Pasal 1338 berfungsi sebagai instrumen korektif atau "filter" substantif untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu klausul tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah batasan yang diberikan kepada mantan karyawan bersifat wajar atau justru merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang melanggar rasa keadilan.

Terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM), Mahkamah Agung menegaskan bahwa klausul non-kompetisi bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan atau kebebasan bekerja. Berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, hak individu dapat dibatasi melalui kesepakatan kontraktual sukarela demi menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan umum dan hak orang lain, dalam hal ini kepentingan sah pengusaha. Argumen yang menyamakan klausul ini dengan kerja paksa (seperti dalam Konvensi ILO No. 29) ditolak karena sifatnya yang kontraktual dan proporsional. Agar dianggap sah

⁹ Adinda, A. S. (2026). PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DI INDONESIA DALAM PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA.
¹⁰ Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.

dan tidak eksekutif (berlebihan), sebuah klausul non-kompetisi harus memenuhi prinsip proporsionalitas dengan batasan yang rasional pada tiga aspek utama: jangka waktu pembatasan, ruang lingkup geografis, dan jenis pekerjaan atau sektor usaha yang dilarang. Jika pembatasan dibuat terlalu luas, misalnya melarang bekerja di seluruh sektor tanpa batas waktu, maka klausul tersebut dapat dinilai tidak mempunyai kekuatan mengikat. Penerapan klausul ini diakui memiliki tujuan perlindungan bisnis yang sah (*legitimate business interest*), seperti melindungi rahasia dagang, strategi pemasaran, informasi strategis, daftar pelanggan, hingga investasi besar yang telah dikeluarkan perusahaan untuk pelatihan khusus karyawan. Tanpa perlindungan ini, perusahaan berisiko kehilangan keunggulan kompetitif jika informasi rahasia tersebut dibawa ke pesaing. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik klasik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif dan keseimbangan posisi tawar antara pengusaha dan pekerja di Indonesia.

REFERENSI

- Adinda, A. S. (2026). PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DI INDONESIA DALAM PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA.
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.
- Alysha, N., Rahmadani, F., Prabandari, D., Alicia, H., Manohara, S., & Ramadhani, D. A. (2026). Analisis Wanprestasi dan Penerapan Klausul Non-Competition dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 386-394.
- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHperdata. *Letterlijk*, 1(2), 204-216.
- Atallah, D., & Suherman, S. (2025). Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2226-2248.
- Ismail, S. R., & Kamila, N. A. (2025). Dilema Yuridis Klausul Non-Kompetisi: Mengurai Proporsionalitas Hak Kebebasan Bekerja dan Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 28-43.
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Putri, F. A., Nurlaili, E., & Kulsum, S. S. D. (2026). Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4819-4831.
- Salsabilla, A. A., Febrianto, D., Ramadhan, H. W., Adhan, S., & Ariani, N. D. (2026). Menakar Keadilan Substantif dalam Enforceability Klausul Non-Kompetisi di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2333-2347.
- Yanthi, T. (2025). Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja sebagai bentuk perlindungan rahasia dagang. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(8).